

ЯҚИН ЎТГАН ЗАМОННИ ЎРГАТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Бурхонова Гўёхон Ғуломовна

Фарғона политехника институти немис тили ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6205771>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi:05-fevral 2022
Ma'qullandi:10-fevral 2022
Chop etildi:15-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

яқин ўтган замон,
немис тили,
грамматика,
топшириқ, интерфаол
усуллар.

ANNOTATSIYA

Мақолада немис тилидаги яқин ўтган замонни ўргатишнинг интерфаол усуллари келтириб ўтилган. Немис тили дарсларида грамматик қонуннинг баёнига эмас, уларни амалий жиҳатдан мустаҳкамлашга хизмат қилувчи топшириқ намуналари таҳлил этилган.

Кириш

Чет тили дарсларида грамматик қоидаларни бериш тўғрисида чет тили дидактикаси тадқиқотларида турли хил қарашлар мавжуд. Бир тил дарсини тил системасини тушунтиришсиз тасаввур қилиш, албатта, самарасиздир. Лекин бир пайтнинг ўзида тил дарсини фақатгина грамматика дарси сифатида ўтказишнинг ўзи ҳам етарли бўлмайди.

Асосий қисм

Кўплаб немис тилидаги грамматик машқларда ва бошқа кўп

тиллarda ҳам турли замонни ифодалайдиган ва турли шахс-сонларда тусланадиган феъл шакллари мавжуд.

Одатда эса бундай мавзулар дарсликларда берилган тизимлар, жадваллар ёрдамида ўрганиш билан чекланиб қолинади.

Бундай грамматик жадвалларни кўп дарсликларда учратиш мумкин, қуйидаги мисол эса "Deutsch/Aktiv" дарслигидан:

4. KONJUGATION: Perfekt

4.1. Perfekt mit "haben"

Singular 1. Person	ich habe du hast	gertunken gegessen
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

2. Person	Sie haben	gesungen
3. Person	er sie hat es	geschrieben gestritten geholfen
Plural		gesprochen
1. Person	wir haben	genommen
2. Person	ihr habt	gelesen
3. Person	sie haben	gefragt gesagt gekauft

Дарс жараёнида бундай грамматик жадвал билан ишлаш тахминан қуйидагича кечади:

Ўқитувчи феъл шакллари овоз чиқариб ўқиб беради ва бир ёки бир неча бошқа ўқувчидан сўрайди:

Ўқитувчи: „gehen“

Ўқувчи: „Хмм... .. ging.... gegangen.“

Ўқитувчи: „Richtig/ тўғри.“

Бизнинг фикримизча, бу ҳолатда ўқувчилар ва ўқитувчи муаммоларга дуч келишлари мумкин. Бундай жараёнда, яъни ўқитувчи ўз она тилисида қонидани баён қилиб берганида ва орттирма ёки қиёсий даражадаги сўзларни, феълларнинг турли шахс-сондаги шакллари ёлғиз ўқувчидан сўраганда, ҳаммадан ҳам ўқитувчининг ўзига кўп иш қилишига тўғри келади, диалоглар давомийлигида бир ўқувчи ва ўқитувчи бўлишига сабаб бўлади. Бунда ўқувчиларга айнан жавоб бериш дақиқасидагина эътиборли бўлиш кифоя қилади. Битта ўқувчи фақат бир мартагина жавоб бериши керак бўлади. Ўқувчиларнинг фаоллиги иложи борича шу саволга жавоб бериш учунгина бўлиб қолади. Бу эса уларнинг ўқитувчининг кўзига кўринмасликка ва жавоб бермасликка ундайди. Агар ўқитувчи ўқувчилардан бундай

машқларни навбатма-навбат, яъни қатор бўйича сўрай бошласа, ўқувчилар тезлик билан ўзларига қайси сўз ёки гап тўғри келишини ҳисоблаб чиқадилар, қайси саволга жавоб беришларини билиб, шунга тайёргарлик кўрадилар. Бунда уларнинг аввал эгаллаган билимлари релатив механик тарзда ёдларидан кўтарилиб кетади. Шунинг учун ўқувчиларни аввал эгаллаган билимларини эсларига тез-тез солиб туриш ва уларни қайта-қайта қўллашга ундаш керак бўлади. Акс ҳолда ўқувчилар ўқитувчининг саволигагина жавоб қайтардилар.

Баён этиш ва сўровнинг бундай моделини қуйидаги камчиликлари мавжуд:

- Ўқитувчи доимо дарс марказида туради;
- Дарс давомидаги алоқалар фақат бир ўқувчи ва ўқитувчи томонидан амалга оширилади;
- Хатоларни назорат қилиш ва тўғрилаш фақат ўқитувчи томонидан амалга оширилади;
- Ўқувчилар амалий жиҳатдан чекланиб қоладилар ва ўқитувчи ҳаракатларига жавоб реакциясини билдирадилар;
- Топшириқни тўлдириш ва бойитиш учун умуман ҳеч ким ҳаракат қилмайди;

- Ўқувчиларнинг фақат кичик бир гуруҳигина нимадир “айта” олишлари мумкин, қолганлари эса индамай дарсни тугатадилар.

Дарсда юз берадиган бундай муаммоларни бартараф этишда турли интерфаол усуллардан фойдаланиш мумкин. Бу усул билан ўқувчиларга грамматик қоидани тушунтириб ўтиришнинг ўрнига ўйин жараёнида ўзидан грамматик қоида ҳақидаги тушунча шакллантирилади.

Бунинг учун ўқувчиларга қуйидагича жадвал тақдим этилади:

Infinitiv	Präteritum	Partizip, Perfekt
sein	war	gewesen
.....

gab
fand
drucken
anziehen
getreten
schrieb

Бу топшириқ ёрдамида феълнинг берилган шаклига қараб, қолган икки асосий шакли топилади.

1. Иштирокчилар „бошқотирма“ни ечишлари керак. Сўзлардан эса матнларни ўқиш ва тузишда фойдаланиш мумкин.

O	G	X	S	Y	L	W	A	R	O
H	E	K	C	G	A	B	L	I	H
E	T	A	H	A	U	X	P	E	I
I	R	M	R	N	F	A	N	D	E
S	E	M	I	O	E	O	V	R	L
S	T	L	E	P	N	L	W	U	T
E	E	F	B	L	I	E	B	C	B
N	N	E	H	M	E	N	P	U	U
A	N	Z	I	E	H	E	N	E	N
R	E	D	E	N	Q	R	A	N	T

Иштирокчилар учун бериладиган топшириқлар:

Бу топшириқни бажариш учун ўқувчилар жуфтликларда ишлашлари керак бўлади (масалан партадош шериги билан жуфтлик ҳосил қилиниши мумкин). Дастлаб улар юқоридаги топшириқдан излаб топган барча сўзларини ёзиб чиқадилар. Нотўғри шаклларни эса тўлдирадилар. Кейин эса қуйидаги топшириқни бажаришга киришадилар.

Топшириқ қуйидаги кўринишда бўлиши ҳам мумкин.

2. Ҳамма ўқувчилар бирваракайига иш билан банд бўладилар.

3. Ўқитувчида синфни айланиб, бироз секин ишлаётган ўқувчиларга ёрдам бериш учун вақт бўлади.

4. Ўқувчилар ёлғиз ишламайдилар, балки камида икки иштирокчи бўлиб, бир вақтда топшириқни бажарадилар, бунда уларда бир-бирларига ёрдам бериш ва грамматика хусусида суҳбатлашиш имконияти пайдо бўлади.

5. Ўқувчилар жуфтликда ишлаганда, ўқитувчи уларнинг жўр бўлиб жавоб берганларида ҳар бир хатоларига катта эътибор бермайди.

Бундай ўйин характерида янада кучли урғу бериш учун узоқ вақт

жуфтликда ишлаш билан чекланибқолмай, жуфтликлардаги ритми ўзгартириб туриши керак. Бунинг учун иштирокчиларнинг бирини (масалан, ўнг тарафда ўтирган ўқувчини) кейинги жуфтликка ўтказиб туриш керак бўлади. Шунда ҳар бир жуфтликда янги шерик пайдо бўлади. Балки янги ташкилланган жуфтликнинг самараси илгариги жуфтликдан юқори бўлиши мумкин.

Бундай алмашинувининг фойдали тарафлари шундаки,

➤ Гуруҳга янгича руҳ киради;

➤ Бунда турли қобилиятга эга ўқувчилар алмашувда ўз ўринларини ўзгартирадilar. (Албатта, ҳар сафар бир шерик билан ўйнаш зерикарли бўлиши мумкин, зерикиш эса ишнинг самарасига салбий таъсир этади. Баъзи ўқувчиларни эса хатто жаҳлини чиқишига сабаб бўлади. Баъзан билими кучли ўқувчилар билими етарли бўлмаган ўқувчи билан шерик бўлиб қолсалар, шундай ҳолатга тушиб қоладилар.) Алмашиниш ҳам ўйиннинг бир қисми ҳисобланади.

➤ Ҳамма жуфтлик иложи борича машқни қолган бошқа жуфтликлардан олдинроқ ва яхшироқ бажаришга ҳаракат қиладилар. Айнан мана шу ҳолат уларнинг фаоллигини таъминлайди ва ўқувчиларга жўшқинлик бағишлайди.

➤ Маълум бир вақт оралигида ўринлар алмаштирилади ваҳар бир иштирокчида турли жуфтликларни таниб олиш имконияти юзага келади.

Балки жуфтликлардаги алмашинишларни кичик дарс хонасидаги кўп ўқувчилар билан ташкиллаш унчалик ҳам осон эмас.

Агар синф катта бўлса уни иккига бўлиб, бу топшириқни мусобақа шаклида ўтказиш имконингиз ҳам бўлади. Қайси гуруҳ белгиланган вақт оралигида энг кўп сўзни топган бўлса, ўша гуруҳ ғолиб бўлади. Ўринларни алмаштириш ўрнига эса гуруҳнинг иштирокчилари бир неча дақиқа топшириқ билан жуфтликларда ишлашлари, вақт тугагач ўнг томонда ўтирган жуфтликка узатишлари керак. Бу билан ўйинлар янада тезкорроқ бўлади, бунда гуруҳларни билим даражаларини таққослаш имконияти ҳам пайдо бўлади.

Бундай тезкор “дарс”да ўқитувчининг машқлар бажарилишидаги фаоллиги кам бўлади. Кўчма маънода уни “дарсни бўлиб туради” дейиш мумкин, ўқитувчи керак бўлсагина, ёрдам беради, у вақт оралигида жараённинг боришидаги тинчлик ва хотиржамликни кузатиб бориши керак. Ўқитувчи ишни боришини кузатиб борар экан, ўқувчиларни кузатиб, баҳолаш босқичи учун тайёрланиб бориши ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай дарс жараёнида ўқувчиларнинг интенсивликлари жуда юқори бўлади. Улар топшириқни тез ва ажрата олган ҳолда ўқиб чиқишлари, ҳарфларнинг комбинациясига эътибор беришлари ва жуфтликдаги шериклари билан маслаҳатлашишлари керак бўлади.

Ўзаро ҳамкорликда ишлаш, бу иштирокчиларнинг ҳақиқатан ҳам ўзаро биргаликда ишлашлари кераклигини билдаради ва ўзлари бирга ишлашни хошлаш ёки хохламасликларига қараб бу ҳолда уларга ишониб топширилмайди. Бу ҳар бир гуруҳга фақат биргина топшириқ

варақаси берилади деганидир. Бу кўрсатма ҳамма ҳамкорликдаги ишлар учун ҳам умумий ҳисобланади. Иккинчи варақ эса, иш натижасини мустаҳкамлаш учун дарснинг охирида тарқатилиши мумкин. Агар ҳар бир иштирокчида биттадан топшириқ варақаси бўлса, ҳақиқий кўзланган мақсадга эришиш имконияти жуда ҳам кам бўлади. Ҳайвон фаолиятлар, айниқса бу жараён, имкони борича бир “ғолиб” билан якунланади. Шунинг учун ҳар бир иштирокчига бир-бирдан мураккаб ёки энгил топшириқ ёки карточка бермаслик керак. Бу фаолиятга тезлик ва динамиклик олиб киришга ҳаракат қилинг. Бу нарса зерикарли ўйиннинг боришига ўзгача руҳ бериши мумкин. Масалан бизнинг мисолимизда: ҳар сафар ўнг тарафдаги иштирокчи ўз ўрнини алмаштираётганда ҳамма қарсақ чалиши ёки шунга ўхшаш ҳаракат қилиши мумкин. Буни соат кўрсаткичи бўйича алмашилиш кўринишида ҳам олиб бориш мумкин. Аммо бу ҳаракат ўйиннинг бошланишидан олдин барча иштирокчиларга маълум қилиниши керак.

Бу вазиятда ўқитувчи ўйин натижасини назорат қилиш ва қўшимча

тайёрланиш вазифасини бажаради. Тўғри натижаларни назоратини энгиллатиш учун, у масалан мисолимизда яширинган мавжуд феълларнинг сонини маълум қилиши лозим (мисол учун 14 та). Ҳар бир айтилган сон, агар у кам ёки кўп бўлса, демек хато бўлади. Ғолиб бўлган гуруҳ феълларни тўлдирилган феъл шакллари билан ўқиб бериши мумкин. Хатолар ва саволлар шундан кейин гуруҳда ёки пленумда назорат қилиниб, текширилади. Бу нарсаларни дарс жараёнида қўллаб кўрганингизда, унинг қанчалик қизиқарли бўлишига ўзингиз гувоҳ бўласиз, чунки ўқувчиларнинг ёқтирмайдиган доимий дарсларидан ўйин билан ўтадиган дарслар ўзгача ҳисобланади.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, грамматик қонданинг вербал баёни ўқувчиларнинг зерикашларига сабаб бўлади. Бу эса ўз навбатида ўрганиш самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлади. Интерфаол усулларнинг жорий этилиши эса ўқувчиларнинг қизиқишларини ва ўқув динамикасини ошишига хизмат қилади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. EHNERT, Rolf ... [et al.]. Wie werde ich Fremdsprachenlehrerin für die Fremdsprache Deutsch? : Einführung in das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache II. München: Gesamthochschule Kassel, 1997.
2. FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. 10. Dr. Berlin ; München [u.a.]: Langenscheidt, 2007.
3. Gerngross G, Puchta H. Wilfried. N- Grammatik kreativ. – Berlin: Langenscheidt, 1999.
4. GLÜCK, Helmut. Metzler Lexikon Sprache. Weimar: Metzler, 1993.
5. Мукаррамовна Қ. М. и др. НЕМИС ТИЛИДАГИ ОТЛАРНИНГ РОДИНИ ЁДДА САҚЛАШ УСУЛЛАРИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.

6. Xasanova O. Pedagogical Importance of Mnemotechnics in Increasing The Vocabulary Of Uzbek Language Learners in German Language //Science and Education. – 2021. – Т. 1. – С. 1-6.
7. Xasanova O. USING MNEMOTECHNICS IN TEACHING GERMAN ARTICLES FOR UZBEK STUDENTS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
8. Хасанова О. К. К. ВИДЫ МНЕМОНИКИ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 40 (124).